

УДК 94(47).084.3

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ ПРЕССЫ В 1917–1921 ГОДАХ

Тузов В.В.

Филиал МГУ в городе Севастополе

Исследование посвящено изучению прессы 1917–1921 гг. на территориях, подконтрольных белогвардейским формированиям. Описаны особенности антибольшевистских газет согласно следующим критериям: авторство и издание, аудиторный фактор, оформительская стилистика. Особое внимание уделено антибольшевистской пропаганде в белогвардейской прессе.

Ключевые слова: журналистика, пресса, белогвардейский, Гражданская война, газеты.

Развитие отечественной журналистики в начале XX века – процесс, напрямую связанный с потрясениями, происходившими на территории России: революция 1905–1907 гг., Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война. Решающим в процессе трансформации журналистики был период Гражданской войны, когда отечественная печать разделилась на два противоборствующих лагеря: белогвардейскую прессу, использовавшую устаревшие методы пропаганды, и новаторскую для того времени большевистскую печать, значительно увеличившую влияние журналистики на общество и ставшую важнейшим пропагандистским фактором победы Красной армии.

После поражения белогвардейцев их пресса прекратила существование на территории России и стала издаваться за границей, превратившись в эмигрантскую печать. Но влияние прессы антибольшевистских сил на российскую журналистику невозможно недооценить – это неотъемлемая часть истории отечественной прессы [1, с. 7].

В годы Гражданской войны главными центрами белогвардейской печати были «Отдел печати при канцелярии Омского правительства» и «Отдел печати при начальнике гражданского управления в Правительстве Юга России». Отделы функционировали на территориях, подконтрольных власти А.В. Колчака и А.И. Деникина, а затем П.Н. Врангеля, соответственно. Однако деятельность периодических изданий на территории этих образований осуществлялась по-разному. Поэтому две системы периодической печати рассматриваются как две различные составляющие белогвардейской прессы.

После утверждения власти А.В. Колчака в Омске начался процесс реформирования печати и ее изменения в соответствии с новыми политическими реалиями. Наряду с существовавшими ранее изданиями создаются новые: военные, церковные и правительственные газеты. В этот период появляется и само понятие «белогвардейская печать», информировавшая население об успехах белогвардейцев на фронте и событиях, связанных с деятельностью Омского правительства и его союзников [23, с. 189]. Количество газет и журналов на территории, подконтрольной Омскому правительству, значительно увеличилось, и на 27 ноября 1918 года, по данным газеты «Правительственный вестник», издавалось: *«136 органов периодической печати – 103 газеты и 33 журнала. Из них в Западной Сибири: 39 газет и 20 журналов»* [18, с. 1]. Среди новых изданий наибольшую известность приобрели: «Русский воин», «Утренняя заря», «Сенатские объявления», «Вестник Омской железной дороги», «Известия министерства земледелия», «Известия Омской епархии», «Сибирский благовестник», «Заря трудовой школы», «Омский голос», «Земля и труд» и «Свободный голос Сибири».

«Расцвет» наблюдался только в буржуазной прессе и изданиях, пропагандировавших идею возрождения «единой и неделимой России», и поддерживавших ее «Верховного правителя» А.В. Колчака. Более тяжелое положение складывалось в мелкобуржуазных изданиях, которые подвергались жесткой цензуре и находились под постоянным контролем. Поэтому причиной закрытия того или иного мелкобуржуазного издания мог стать

любой материал, не соответствовавший политическому курсу Омского правительства. К началу 1919 года их численность значительно сократилась и, по данным подконтрольных правительству органов правопорядка, в Омске регулярно издавалось лишь шесть мелко-буржуазных газет [15, с. 16].

Не менее разносторонним было развитие прессы на Юге России, подконтрольном А.И. Деникину, а затем П.Н. Врангелю. Основным контролирующим органом печати при Правительстве Юга России был «Отдел печати при начальнике гражданского управления в Правительстве Юга России», который находился в ведении министерства внутренних дел. В 1920 г. на посту главы отдела успели побывать сын выдающегося российского театрального деятеля Г.В. Немирович-Данченко и известный историк, приват-доцент Таврического университета В.Г. Вернадский.

В отличие от политики Омского правительства, П.Н. Врангель не стремился создавать новые периодические издания: за основу были взяты уже существовавшие на тот момент газеты и журналы. Их деятельность начала финансироваться правительством, благодаря чему информационное пространство было фактически очищено от изданий, симпатизировавших большевикам. Исключением стали лишь четыре газеты: «Юг» и «Крымский вестник» в Севастополе, «Наш Путь» в Ялте и «Южные ведомости» в Симферополе, которые, хотя и не поддерживали большевиков, но высказывали идеи, противоречившие политике Врангеля. Поэтому они назывались «буржуазно-либеральными» и подвергались преследованиям со стороны власти [12, с. 173]. С началом правления П.Н. Врангеля все печатные органы передавались из военного ведомства в полномочия министерства внутренних дел.

Белогвардейская пресса стремилась к увеличению количества сторонников идей белого движения, поэтому, была ориентирована на широкий круг читателей. Для разных слоев общества выпускались газеты различных тематических направленностей: общественно-политические, экономические, военные, религиозные. При этом выпуск периодических изданий был приоритетной задачей властей каждого города, переходившего под контроль белогвардейцев.

Таким образом, на Юге России была создана обширная сеть по распространению газет и журналов. В каждом городе Крыма выпускалась одна или две газеты, которые в той или иной мере финансировались правительством. Несмотря на блокаду Крымского полуострова с суши, выпуск газет не прекращался вплоть до эвакуации Русской армии из Крыма. Происходило это благодаря постоянной доставке бумаги из-за границы, а также хорошей оснащенности крымских редакций и наличию передовых технических средств.

Вплоть до вывода белогвардейских войск с территорий Кубани и Малороссии, во всех крупных и средних городах этих регионов осуществлялся выпуск газет. При этом издания были рассчитаны не только на гражданское население, но и информировали солдат, а также проводили среди них агитационную работу. Так начали работу первые военные газеты Юга России: «Военный голос» в Севастополе и «Голос Фронта» в Мелитополе.

Тяжелая ситуация складывалась в сфере информирования и пропаганды среди крестьянского населения Северной Таврии. Все попытки создания крестьянской прессы, которая была бы понятной для этого слоя общества, оказались неудачными. В итоге, «Отдел печати при начальнике гражданского управления при Правительстве Юга России» принимает решение о выпуске поддельных номеров большевистской «Бедноты», которая была самым популярным периодическим изданием среди малограмотной части населения. Подобные газеты имели также свою собственную структуру, отличную от остальной белогвардейской прессы.

Несмотря на определенные успехи печатных органов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, ареал и система распространения прессы на территории, подконтрольной Омскому правительству, оказались лучше. А.В. Колчак сумел наладить выпуск газет в крупных городах Предуралья, Западной, Восточной и Южной Сибири, а также на Дальнем Востоке и в Приморье. В свою очередь, при «Отделе печати при канцелярии Омского правительства» были созданы «Российское телеграфное агентство», «Пресс-бюро» и «Бюро иностранной информации». Особую роль в распространении и обмене информацией сыграло РТА (Российское телеграфное агентство), которое передавало сообщения о действиях Западной

и Оренбургской армий, позволяло вести обмен данными на контролируемых Колчаком территориях [16, с. 133].

Главными центрами издания газет, которые контролировались Омским правительством, стали Томск, Омск, Пермь, Иркутск и Екатеринбург. К самым ярким городским изданиям того периода можно отнести газеты «Отечество» и «Свободная Пермь»; первая из них позиционировала себя как большую военно-общественную, литературную газету. В свою очередь, со «Свободной Пермью» сотрудничали видные представители интеллигенции, профессора Пермского университета.

Однако, помимо городского читателя, выпускалась периодика, ориентированная на крестьянина, рассказывавшая простым языком о сельской жизни. Согласно редакционной политике подобных изданий, экономическая ситуация в целом описывалась как благоприятная, а кризисные явления подавались как следствие Великой и Гражданской войн. К газетам такого типа относился «Народный вестник», издававшийся Томским губернским комитетом помощи армии.

Другой метод подачи использовался в редакции газеты «Наша деревня», которая издавалась Иркутским союзом потребительных кооперативов и была рассчитана на сельских производителей и предпринимателей, торговавших сельскохозяйственной продукцией. Журналисты этой газеты старались быть беспристрастными и сохраняли аналитический тон в своих материалах.

При этом, наиболее общим официальным изданием Омского правительства был «Правительственный вестник», который ориентировался в своей деятельности как на городского, так и на сельского жителя, предоставляя информацию о последних экономических, политических и культурных событиях в регионе. В газете также размещались сводки с фронтов Гражданской войны [2, с. 3].

Несмотря на определенные успехи в создании печатных органов и контроле за действующими изданиями, создать целостную систему по доставке периодических изданий в города, а тем более в отдаленные населенные пункты так и не удалось. Поэтому на территориях, подконтрольных белогвардейским силам, информационные агентства традиционно использовались как основное средство по распространению прессы. Наиболее эффективно эта работа была организована на территории белой Сибири, где А.В. Колчаком было организовано Русское общество печатного дела (РОПД). Однако его работники занимались распространением только газет, издаваемых самим обществом, и изданий, финансируемых правительством, редакционная политика которых соответствовала политике Омского правительства. В результате этого, происходило значительное удорожание неправительственной буржуазной и мелкобуржуазной прессы, поэтому, такие газеты значительно уступали в количестве выпускаемых экземпляров и ценовой привлекательности для читателя [10, л. 10]. Для распространения военных газет и листовок Омским правительством также были созданы специальные военные осведомительные учреждения, они доставляли информацию в штабы белых армий и передавали сообщения между ними.

Наиболее тяжелая ситуация в области распространения прессы наблюдалась на юге России, на территории которого даже доставка основных правительственных изданий была нерегулярной: номера поступали со значительными задержками, а в некоторые населенные пункты и вовсе не завозились.

Основными причинами плохой организации системы распространения были недостаток профессиональных кадров и отсутствие продуманных механизмов доставки печати. Таким образом, большинство печатных изданий оставалось и циркулировало в пределах крупного города или железнодорожной станции.

В свою очередь, трудности с доставкой прессы влияли не только на ценовую политику редакций; в большей степени эта проблема проявлялась в тиражах выпускаемых изданий, а точнее в их малотиражности. Несмотря на всевозможную финансовую поддержку центральных и региональных изданий, белогвардейская пресса уступала большевистской печати по количеству выпускаемых экземпляров в несколько десятков раз. Даже на территории, подконтрольной Колчаку, где периодическая печать была наиболее развита, тиражи финансируемых правительством газет не поднимались выше 7500 экземпляров. Для сравнения, советская профсоюзная газета «Гудок» выходила тиражом в 250000 эк-

земпляров, что в 33 раза больше, чем тираж главной правительственной газеты белой Сибири «Правительственный вестник» (7500 экземпляров).

Объем всех выпускаемых газет в совокупности не мог быть соизмерим с темпами производства советских изданий. Например, газета «Красная армия» (Наркомвоен Украины) выходила тиражом от 30 до 70 тысяч экземпляров, газеты Восточного фронта «Призыв» и «Красная правда» имели тираж от 10 до 75 тысяч экземпляров. В общей сложности издания Красной армии ежедневно выпускали 300–400 тысяч экземпляров газет, что в несколько раз больше, чем объем всей белогвардейской печати [20, л. 107].

Белогвардейские правительства понимали необходимость существования подконтрольных печатных органов, поэтому, важнейшим критерием развития подобной прессы стало ее финансирование. Таким образом, их деятельность осуществлялась на всех территориях, которые были под властью белого движения: Юг России, белая Сибирь, Север и Северо-Запад.

Однако самые внушительные финансовые вливания в печатную деятельность осуществлялись Омским правительством (Временное сибирское правительство), которое проводило все операции через структуры МВД. Существовала даже отдельная статья расходов: «на ведение агитационной работы и выпуск газет». При этом средства выделялись не только на поддержание текущей деятельности редакций, но и на увеличение тиража, а также периодичности издания прессы [9, л. 114–115].

Вливание государственных денег не было единственным методом поддержки газет. В годы Гражданской войны, в условиях постоянной нехватки материалов и продовольствия, для организации стабильного выпуска периодических изданий требовалась бумага, которая за время войны стала дефицитным ресурсом. Поэтому белогвардейские правительства манипулировали этим фактором и предоставляли на льготных условиях бумагу только тем изданиям, которые соглашались с политическим курсом властей. На территории, контролируемой А.В. Колчаком, правительство сумело организовать специальный состав, который отвозил бумагу в редакции официальных газет крупнейших городов: Владивостока, Красноярска, Иркутска, Семипалатинска, Томска, Барнаула и Новониколаевска [7, с. 2].

Наиболее тяжелая ситуация с поставками бумаги складывалась на территории Крымского полуострова, который был под контролем П.Н. Врангеля. Из-за блокады со стороны суши, ресурсы доставлялись только морским транспортом, вследствие чего стоимость бумаги в Крыму за годы Гражданской войны выросла с 3 до 80 тысяч рублей за пуд. Из-за недостатка бумаги Врангель сумел подчинить себе практически все издания на полуострове, так как предоставлял бумагу по льготной цене. В свою очередь, редакции, оппозиционные существующему режиму, покупали бумагу с трехкратной наценкой [8, л. 62].

Финансирование газет во времена Деникинского правительства осуществлялось по схожей схеме: все средства и ресурсы передавались отделу пропаганды, который оказывал поддержку только изданиям, поддерживавшим существующее правительство. Таким образом, в условиях военной цензуры и постоянной нехватки средств, деятельность оппозиционных редакций становилась невозможной.

В итоге, из-за целого ряда факторов выстраивалась цена каждой отдельной газеты. К важнейшим критериям формирования стоимости номера можно отнести наличие или отсутствие финансирования издания, систему распространения газеты, а также общие экономические показатели контролируемой белогвардейскими войсками территории.

Самые низкие цены на периодические издания сохранялись во времена правления А.В. Колчака и А.И. Деникина: стоимость «Правительственного вестника» (главного официального издания белой Сибири) в 1918 году составляла 50 копеек в городе и 60 копеек на железнодорожных станциях [17, с. 1], в 1919 году стоимость номера повысилась до 1 рубля 20 копеек в городе и 1 рубля 30 копеек на станциях [19, с. 1].

К началу 1920 года средняя цена на прессу резко возрастает: один выпуск газеты «Великая Россия» (Новороссийск) стоил 10 рублей [4, с. 1], «Черноморский маяк» (Новороссийск) – 10 рублей [22, с. 1], «Крымская мысль» (Феодосия) – также 10 рублей, «Одесский листок» (Одесса) – 25 рублей.

Однако самые высокие цены на периодические издания наблюдались во времена правления П.Н. Врангеля (середина 1920 года): стоимость одного номера газеты «Юг России» (Севастополь) составляла 150 рублей [24, с. 1], газета «Евпаторийский курьер» (Евпатория) – 200 рублей [11, с. 1]. Такая ценовая политика делала прессу недоступной как для крестьянства, так и для более состоятельной части общества. Поэтому «Отдел печати при начальнике гражданского управления при Правительстве Юга России» принимает решение о создании и распространении первых агитационных плакатов и воззваний, которыми начали обклеивать витрины магазинов и стены зданий, но ожидаемого эффекта эти меры также не принесли [12, с. 174].

Оформительская стилистика белогвардейской прессы не была уникальной для того времени, так как газеты использовали стиль, существовавший еще в правление императора Николая II. На первой полосе размещалось название издания, дата выпуска, цена и город, где была расположена редакция. Также в выпуске всегда указывалась цена на полугодовую подписку и подписку на год. После этой формы в газете сразу же подавалась официальная информация, которая сопровождалась анонсами событий. Форма подачи анонсов была различной, но чаще всего их помещали в отдельные рамки и печатали более крупным шрифтом [21, с. 1].

Коммерческие издания могли публиковать объявления на первой полосе вместо официальной информации, их стоимость при этом возрастала в несколько раз. Но более распространенной была печать объявлений и писем читателей на последнем развороте газеты. Их оформление было схоже со стилистикой оформления анонсов, но в этом случае величина шрифта подбиралась сообразно платежеспособности клиента [25, с. 3].

Однако стандарты печати выдерживались далеко не во всех периодических изданиях, поэтому, общее стилистическое оформление газет было на низком уровне. При незначительных объемах номеров, полосы газет могли выходить с некачественной версткой и сбитыми шрифтами. Особенностью белогвардейской печати стало также использование как старой, так и новой орфографии: на территории Сибирской республики выходило 31 издание, использовавшее новую орфографию.

Структурирование информации в белогвардейских изданиях происходило по единой схеме: все материалы делились на официальные, неофициальные, и раздел объявлений. Важнейшую роль играл официальный отдел, который в правительственных изданиях мог занимать практически весь газетный объем. Там публиковались законы, распоряжения, декреты, приказы и постановления местных и центральных органов, правительственных учреждений, военного командования, политических и общественных объединений, сводки с фронтов Гражданской войны, резолюции торгово-промышленных собраний, союзов предпринимателей. Однако центральное место занимали указы и постановления верховных правителей белогвардейских квазигосударств: А.В. Колчака, А.И. Деникина, П.Н. Врангеля, Е.К. Миллера и Н.Н. Юденича [13, с. 171].

Согласно редакционной политике большинства белогвардейских изданий, основной смысл информационных текстов мог упрощаться, а политической составляющей события придавалось главенствующее значение. Исходя из этого, редакторами практиковалось дробление больших текстов на небольшие материалы с применением крупного шрифта в заголовках.

Более разнообразная информация помещалась в отделе неофициальных материалов, их основной тематикой могла быть как политика (не противоречившая главенствующим идеям), так и экономические статьи, культурные обзоры. На страницах газет также помещались сообщения читателей, которые представляли собой особый жанр российской печати. Перед публикацией подобные письма тщательно отбирались и редактировались; нередко печатались сообщения сотрудников редакций: корреспондентов и редакторов.

Завершением газетного номера традиционно являлись объявления, которые перед выпуском также редактировались согласно редакционной политике и требованиям клиента. Однако размещение объявления было достаточно затратным делом. Например, в издании «Юг России» (Севастополь) *«строка печати впереди текста стоила 150 рублей, позади текста – 100 рублей»*, при этом цена за полный номер составляла 150 рублей [24, с. 1].

Создание мифов, искажение реальных фактов, пропаганда и агитация – все эти явления свойственны прессе различных политических образований на территории бывшей Российской империи. К таким относилась и белогвардейская печать, которая в первую очередь создавалась как орган пропаганды идей антибольшевистских правительств. Поэтому, вслед за большевистской прессой, белогвардейские издания начали создавать мифы антибольшевистской направленности, призванные доказать временный характер власти большевиков, повествовали о скором расцвете России, *«построенной на началах истинной свободы»* [3, с. 7]. Основная задача этой пропаганды заключалась в создании картины скорого и неминуемого краха советского режима. Для этого подбирались, а нередко и искажались данные о сложном экономическом положении на территориях, контролируемых большевиками, подчеркивалась драматичная ситуация, которая якобы сложилась в тылу Красной армии и на основных фронтах Гражданской войны.

Статьи и заметки пестрили сенсационными заголовками: «Махно в тылу у красных», «Крестьянские восстания в тылу у красных» и т.д. В газетах также были созданы специальные разделы под названиями: «Из Советской печати», «В Советской России», в которых рассказывалось о катастрофическом положении большевиков во внутренней политике и в военном отношении [12, с. 178]. Например, издание «Наша газета» создало специальную рубрику «У большевиков», где демонстрировалась необразованность, невежество и жестокость большевиков и некоторых их сторонников [14, с. 3].

Действия белогвардейских властей в области политики и экономики не подвергались критике: об экономическом спаде писали как о явлении, вызванном последствиями войны и масштабными спекуляциями со стороны торговцев и предпринимателей. Если же публиковался материал о резонансном событии, то в статье звучали призывы с требованием провести объективное расследование и найти виновных в совершенном преступлении [5, с. 2].

В свою очередь, основные проблемы белогвардейских правительств, по мнению большинства изданий, исходили не из внутренних неурядиц, а были связаны с деятельностью большевиков. При этом свершившаяся революция воспринималась как успешная операция германских спецслужб по подкупу русской интеллигенции и мобилизации населения. Советские партийные лидеры (в том числе В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий) рисовались в образе фанатиков, потерявших рассудок, или в качестве немецких ставленников, преследовавших цель ослабить и поработить Россию [6, с. 3].

Некоторые издания, такие как «Вечернее время» редактора Б.А. Суворина, придерживались монархических идей и выступали за возрождение единой и неделимой России во главе с новым императором. При этом, подобные газеты соблюдали «культ Николая II и его семьи», идеализируя биографию последнего императора и изображая его как *«личность глубоко трагическую, семьянина и патриота, не признававшего ничего, кроме русского, даже в мелочах домашнего обихода...»* [13, с. 194].

Таким образом, становление и развитие белогвардейской прессы проходило в условиях жесткой цензуры, продовольственного кризиса и экономического спада, а также отсутствия какой-либо политической стабильности. В свою очередь, постоянная неопределенность границ контролируемых белогвардейцами территорий и изменение линии фронта делало невозможным мирное развитие прессы: редакции газет вынуждены были переезжать в другие населенные пункты или вовсе закрываться. Выстраивание систем периодической печати на территориях белогвардейских республик шло с переменным успехом и уступало по воздействию на население большевистским органам пропаганды. Стремясь овладеть новыми методами агитации, белогвардейское руководство нередко копировало аналогичные действия советской власти, однако, это не приносило ожидаемого эффекта.

Потеря качества прессы наиболее остро ощущалась в базовых для любой газеты составляющих: бумаге и верстке. Из-за недостатка квалифицированных кадров и спешки при выпуске изданий, газетные полосы имели низкокачественную верстку и сбитые шрифты.

Несмотря на значительное государственное финансирование и всеобъемлющую поддержку со стороны правительств, белогвардейская пресса не смогла состояться как целостная система периодической печати. Превратившись в орган агрессивной пропаганды, она отличалась лишь своей ангажированностью и непрофессионализмом. Формирование этой системы происходило в условиях отсутствия ключевых компонентов: однонаправ-

ленной и лаконичной политики в области печати, а также профессиональных кадров в издательствах газет. При наличии этих факторов, белогвардейская пресса могла бы на равных конкурировать с большевистской пропагандой и получить влияние на все слои населения, необходимое для распространения идей белого движения.

Источники и литература.

1. Акопян Т.В., Алексеева Э.Е., Давиденко Н.А., Луковская М.А. Несоветские газеты (1918–1922 гг.). СПб.: Издательство Российской национальной библиотеки, ОП, 2003. 168 с.
2. Алексеев А. Периодическая печать как источник по истории экономической политики антибольшевистских правительств Сибири // Новый исторический вестник. 2002. № 2 (7). С. 62–72.
3. Валентинов А.А. Крымская эпопея (по дневникам участников и документам). Архив русской революции (АРР). В 22-х кн. Кн. 5. М., 1995.
4. Великая Россия, 1920, 22 февраля.
5. Вестник Всесибирских кооперативных съездов, 1919, январь.
6. Вестник ВУСО, 1918, 27 сентября.
7. Вольная Кубань, 1919, 11 июля.
8. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 19. Оп. 1. Д. 2.
9. ГАРФ. Ф. 446. Оп. 2. Д. 122.
10. ГАРФ. Ф. 952. Оп. 1. Д. 507.
11. Евпаторийский курьер, 1920, 17 июня.
12. Маслов Д. Печать при Врангеле // Антанта и Врангель. Сборник статей. М.–Пг.: Государственное издательство, 1923. С. 172–209.
13. Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (окт. 1917–1920 гг.). М.: Издатпрофпресс, 2002. 272 с.
14. Наша газета, 1919, 27 ноября.
15. Никитин А.Н. Периодическая печать г. Омска в годы гражданской войны // Областная научно-практическая конференция, посвященная 275-летию г. Омска. Секция: История Омска и Омской области. Омск: Ом. гос. ун-т, Ом. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького, 1991.
16. Обухов Л. Периодическая печать как источник по истории гражданской войны (на примере газет г. Перми периода колчаковщины) // Власть. 2012. № 4. С. 131–133.
17. Правительственный вестник, 1918, 21 ноября.
18. Правительственный вестник, 1918, 27 ноября.
19. Правительственный вестник, 1919, 6 ноября.
20. Российский государственный военный архив. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 73.
21. Россия, 1918, 17 ноября.
22. Черноморский маяк, 1920, 17 января.
23. Шинкарев Л. Сибирь: откуда она пошла и куда идет. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1985. 608 с.
24. Юг России, 1920, 17 мая.
25. Южный край, 1919, 23 июня.

References.

1. Akopyan T.V., Alekseyeva E.E., Davidenko N.A., Lukovskaya M.A. Nesovetskiye gazety (1918–1922 gg.). SPb.: Izdatel'stvo Rossiyskoy natsionalnoy biblioteki, OP, 2003. 168 s.
2. Alekseyev A. Periodicheskaya pechat kak istochnik po istorii ekonomicheskoy politiki antibolshevistskikh pravitelstv Sibiri. // Novyy istoricheskoy vestnik. 2002. № 2 (7). S. 62–72.
3. Valentinov A.A. Krymskaya epopeya (po dnevnikam uchastnikov i dokumentam). Arkhiv russkoy revolyutsii (ARR). V 22-kh kn. Kn. 5. M., 1995.
4. Velikaya Rossiya. 1920. 22 fevralya.
5. Vestnik Vsesibirskikh kooperativnykh syezdov. 1919. yanvar.
6. Vestnik VUSO. 1918. 27 sentyabrya.
7. Volnaya Kuban. 1919. 11 iyulya.
8. Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GARF). F. 19. Op. 1. D. 2.
9. GARF. F. 446. Op. 2. D. 122.
10. GARF. F. 952. Op. 1. D. 507.
11. Evpatoriyskiy kuryer. 1920. 17 iyunya.
12. Maslov D. Pechat pri Vrangele. Antanta i Vrangeli. sbornik statey. M.–Pg.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1923. S. 172–209.
13. Molchanov L.A. Gazetnaya pressa Rossii v gody revolyutsii i Grazhdanskoy voyny (okt. 1917–1920 gg.). M.: Izdatprofpress, 2002. 272 s.
14. Nasha gazeta. 1919. 27 noyabrya.

15. Nikitin A.N. Periodicheskaya pechat g. Omska v gody grazhdanskoy voyny // Obl. nauchno-prakticheskaya konferentsiya. posvyashchennaya 275-letiyu g. Omska. Sektsiya: Istoriya Omska i Omskoy oblasti. Omsk: Om. gos. un-t, Om. gos. ped. in-t im. A.M. Gorkogo, 1991.
16. Obukhov L. Periodicheskaya pechat kak istochnik po istorii grazhdanskoy voyny (na primere gazet g. Permi perioda kolchakovshchiny) // Vlast. 2012. № 4. S. 131–133.
17. Pravitelstvennyy vestnik. 1918. 21 noyabrya.
18. Pravitelstvennyy vestnik. 1918. 27 noyabrya.
19. Pravitelstvennyy vestnik. 1919. 6 noyabrya.
20. Rossiyskiy gosudarstvennyy voyenny arkhiv. F. 39499. Op. 1. D. 73.
21. Rossiya. 1918. 17 noyabrya.
22. Chernomorskiy mayak. 1920. 17 yanvary.
23. Shinkarev L. Sibir: otkuda ona poshla i kuda idet. Novosibirsk: Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izdatelstvo, 1985. 608 s.
24. Yug Rossii. 1920. 17 maya.
25. Yuzhnyy kray. 1919. 23 iyunya.

* * *

Tuzov V. V. The White Guard press development in 1917–1921 / Tuzov V. V. // *The Black Sea region. History, politics, culture.* – № XX(IX). *Series B: Modern and Contemporary history.* – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 135–142.

The research deals with the newspapers issued in 1917-1921 on the territories controlled by the White Guard forces. The features of the anti-Bolshevik newspapers are described according to the key criteria: the author and the publisher, readership, typographical stylistics. Special attention is focused on the anti-Bolshevik propaganda in the White Guard press.

Key words: journalism, press, the White Guard, the Civil War, newspapers.